

КАЛЬЦИЙ ХЛОРАТИНИ ОЛИШНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ УСУЛЛАРИ

Умиров Ф.Э.
Номозова Г.Р.
Равшанова М.М.

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424008>

“Навоийазот” АЖнинг каустик сода цехи 2003 йилда ишга туширилган бўлиб, йилига 26 минг тонна каустик сода ишлаб чиқариш қувватига эга. Ушбу жараёнда иккиламчи маҳсулотлар сифатида 23 минг тонна хлор ва 6,7 минг тонна натрий гипохлорити ҳосил бўлади. Бироқ, бу маҳсулотлар тўлиқ ишлатилмайди, бу эса корхонанинг иқтисодий самарадорлигига ва маҳсулот таннархига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу маҳсулотларни қайта ишлаш орқали экология ифлосланишининг олдини олиш ва янги турдаги маҳсулотлар, хусусан, хлоратлар синтез қилиш имконияти мавжуд. Ушбу тадқиқот натрий гипохлорити, хлор ва натрий хлоридлари асосида хлоратларни синтез қилиш ва уларнинг ишлатиш самарадорлигини оширишга қаратилган. “Навоийазот” АЖ каустик сода цехи йилига 6,7 минг тонна натрий гипохлорити (NaClO) ишлаб чиқаради, лекин у тўлиқ ишлатилмайди. Уни қайта ишлаш орқали кальций хлорати ($\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$) олиш иқтисодий самарадорликни оширади ва экология ифлосланишини камайтиради.

“Навоийазот” АЖ каустик сода цехи ишлаб чиқарилаётган иккиламчи натрий гипохлорит (HГПХ) 2 хил марказда, яъний 15-18% ли суюқ эритма ҳолида ишлаб чиқаради. Молекуляр массаси 74,44 га тенг бўлиб, кимёвий таркиби Na^+ -30,9; Cl_2 - 47,6; O_2 -21,5% ни ташкил этади. 15% ли натрий гипохлорит таркибида 125-155 г/л актив хлор, 15-35 г/л ўювчи натрий бўлиб, 18% ли да 188-197 г/л актив хлор, 25-40г/л ўювчи натрийдан ташкил топган, сувда яхши эрийди.

Лаборатория шароитида “Навоийазот” АЖ каустик сода корхонаси чикиндиси натрий гипохлорити олиб келинди ва унинг тўлиқ хоссалари, кимёвий, физик-кимёвий хоссалари (эрувчанлиги, баъзи физик-кимёвий кўрсаткичлар, сувли эритмаларнинг кристалланиш ҳарорати, эритмада хлор ионининг йўқолиши) жараёнлари тўлиқ ўрганилди. Бизга маълумки «Навоийазот» АЖ каустик сода цехининг ўювчи натрийни олиш жараёнида таркибида 50-60 % хлор, 30-35 % натрий гипохлорит ҳосил бўлиши ва бир қисм хлор хлорид кислотага айлантирилиши ҳисобидан иккиламчи маҳсулотлар ҳосил бўлмоқда. Қолган хлорнинг бир қисми кальций хлоридига айлантирилиши ва унинг ишлатилмасдан корхонада қолиб кетишининг олдини олиш мақсадида, мавжуд иккиламчи маҳсулотлар натрий гипохлорити ва кальций хлоридини ўзаро таъсирлашиш бўйича илмий тадқиқотларни амалга ошириш бўйича бажарилган ишлар келтирилган. Бунинг учун дастлаб натрий гипохлорити ва кальций хлориди таркиби, хоссалари ўрганилди. Олинган натижалар ушбу иккиламчи маҳсулотлардан янги гипохлорит ва хлоратини олиш имконини кўрсатди.

Ушбу тезисда дастлабки олинган натижалар асосида кальций хлориди суюқлиги билан натрий гипохлоритини конверсия жараёни ўтказиш бўйича қилинган илмий тадқиқот ишлар келтирилган. Ушбу тажриба қуйидагича амалга оширилди, дастлаб уч оғизли сиғими 250 см³ бўлган колба ичига аралаштиргич ва ценсорли термобошқарув билан таъминланган колбага 100г кальций хлорид аралашмаси ва эквивалент

миқдордаги натрий гипохлорит солинди. Маълум ҳарорат ушловчи термостатга колба солинди ва интенсив аралаштирилди. Маълум вақт оралиғида суюқ ва қаттиқ фазаларга ажратилди ва тегишли кимёвий анализлар олиб борилди. Буғ сув миқдори дастлабки аралашмани колба ва маълум вақт ўтгандан кейинги колба оғирлиги фарқи, ҳамда конверсия ва буғлатиш жараёнидаги умумий баланс тенглама орқали топилди.

Бунда қуйидаги кимёвий реакциялар боришини кўрсатди:

Унда кальций гипохлорити ҳосил бўлиши ва ҳосил бўлган маҳсулотни филтрлаб, эритмасини 75-80°C 40-50 дақиқа қиздириш йўли билан кальций хлорат олинди.

Бундан ташқари ҳосил бўлган кальций хлорид аралашмани натрий гипохлорит билан конверсия жараёни 65, 75, 100°C ҳароратда 20, 40, 60, 80 минут вақт мобайнида буғлатиш орқали кальций гипохлорит ҳосил қилинди.

Конверсия жараёни буғлатмасдан олиб борилганда, конверсия даражасининг ҳароратга боғлиқ равишда ортиб бориши аниқланди. 65, 75 ва 100°C ҳароратларда дастлабки 60 минут вақт мобайнида конверсия даражаси мос равишда 11,5%, 18,40% ва 25,90% ни ташкил қилди. 80 минутдан кейин конверсия даражаси юқоридаги ҳароратларга мос равишда 14,52%, 22,90% ва 33,75% гача кўтарилди. Суюқ фазадаги кальций гипохлоритининг миқдори юқоридаги ҳароратларда 80 минутдан кейин мос равишда 10,41%, 14,12% ва 18,61% ни ташкил қилди. Конверсия давомийлигининг кейинги узайтирилиши амалда конверсия даражасининг ортмаслигини кўрсатди.